

Innovative Academy
Research Support Center

5(05)

AMIR TEMUR

КЕЧК АДОЛАТБОС
ОДА В ДОНАВЕЛЕНХОС
STRENGTH IN JUSTICE
1396-1405

**ZAMONAVIY DUNYODA
IJTIMOIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

OpenAIRE

zenodo

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI)

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. SOTSILOGIYA
2. FALSAFA FANLARI
3. TARIX (TURLARI BO'YICHA)
4. IJTIMOY FANLAR (TURLARI BO'YICHA)

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

SO‘Z LEKSEMASINING KONTEKSTUAL MA‘NOLARI

Isaqova Munisaxon Qahramonjon qizi

QDPI o‘qituvchi

doi.org/10.5281/zenodo.5571160

Tilning nominativ birliklarining o‘rganishda tilshunoslikda semantikaning konnotativ jihati tushunchasiga alohida e‘tibor qaratiladi. V.N.Teliya ta‘rificha “konnotatsiya til birliklari semantikasiga usul yoki okkazional ravishda kiradigan, nutq subyektining borliqni jumlada ifodalashida uning ayni shu borliqqa bo‘lgan hissiy baholash va stilistik munosabatini ifodalaydigan hamda shu axborotga ko‘ra ekspressiv qimmat kasb etadigan mazmuniy mohiyatdir.”¹

Konnotatsiya semantikaning ekspressiv qimmatga ega bo‘lgan uzvi sifatida nomlash jarayonlaridagi borliqni baholagan holda idrok etish va aks ettirish mahsuli hisoblanadi. M.A. Madaliyeva ham “konnotatsiyaning asosiy vazifasi so‘zlovchining

ifodalanayotgan predmetga subyektiv munosabatini aks ettirish asosida ta‘sir etish, ta‘sirchanlikni ta‘minlash”² ekanligini alohida ta‘kidlaydi.

Yana shuni ta‘kidlash lozimki, leksema va tushuncha o‘zaro dialektik munosabatda bo‘lsa ham, lekin har bir yangi tushuncha yangi so‘z deb baho berganimizda edi, til o‘zining kommunikativ vazifasini xiralashtirgan, yo‘qotish darajasiga olib kelgan bo‘lar edi. Insoniyatning olamni bilishida o‘xshatishning o‘rni beqiyosdir. Yangi kuzatilayotgan narsa va hodisa doim oldin o‘zlashtirilgan narsa va hodisaga qiyoslanadi, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik oldingi nomning yangi narsa va hodisa uchun ishlatilishiga sabab bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan “So‘z” leksemasi haqidagi ma‘lumotlarni umumlashtiradigan bo‘lsak “inson nutqining ma‘no ifodalovchi eng kichik birligi” degan ta‘rifni uqib olishimiz mumkin. Ammo so‘z faqatgina nutq birligi bo‘lib qolmasdan, “So‘z” leksemasi asosidagi konnotatsiya konteks orqali yuzaga chiqadi. Konnotativ semani ajratib

¹ Teliya.V.N. Русская фразеология”. –Moskva,1989.– B20-25

² Mamadaliyeva M.O‘zbek tilida nominativ birliklarning konnotativ aspekti.

olishda avval bosh ma'noga e'tibor qaratiladi. Shundagina ikki hodisani bir biridan farqlab olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu hodisalarni o'rganishda eng ishonarli manba bu izohli lug'atdir. O'zbek tilining izohli lug'atida ham so'z leksemasining denotativ ma'nosi bilan bir qatorda konnotativ semalari ham misollar orqali yoritilgan.

So'z-o'z tovush qobig'iga ega bo'lgan narsa-hodisalar, jarayonlar, shaxslar, belgi va miqdorlarni xususiyatlarni, harakat va holatni, aloqa va munosabatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lgan, shuningdek, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llaniladigan eng muhim til birligi; gapning qurilish materialidir. Tub so'z. Qo'shma so'z. So'z birikmasi. So'z tarkibi. So'z yasalishi. So'zning tovush va ma'no tomoni bor. Lekin har qanday tovush yig'indisi so'z bo'lavermaydi.³

1) kirish so'z. muqaddima, debocha, kirish.

Haydar akaning odamlarga malol kelmaydigan kirish so'zlari hammani xushhol qildi. (Mirzakalon Ismoilov)

2) gap bo'laklari bilan sintaktik bog'lanmagan gapda so'zlovchining bayon etilgan fikrga munosabatini, gap mazmunining yuqoridagi yoki quyida aytiladigan fikrga bog'lanishini va shu kabilarni bildirib keluvchi so'z masalan albatta, aytgandek, darvoqye.

2. Biror ma'no turiga, uslubiga oid shunday birlik (tilda, nutqda ifoda vositasi sifatida).

Dag'al so'z. Beadab so'z. So'zdan so'zning farqi bor, o'ttiz ikki narxi bor (Maqol) ...ne ne oshiq'larni rad qilgan bu go'zal juvon bir bo'z bolaning ikki og'izgina shirin so'ziga zor bo'lib, qorong'ilik qa'riga umidsiz tikilib turardi.

³ Begmatov E. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 2020. – B.234

(S. Ahmad "Ufq") Aftidan borlig'imiz Mastura bilan band, quyunday charx urayotgan taassurotlar, fikrlar, tuyg'ularni ifoda qilgani so'z topolmas edik.(Abdulla Qahhor "Ming bir jon")

3)So'zlashuvda, gapda, nutqda shunday vositalardan foydalanish qobiliyati, san'ati.

U so'zda yo'qroq .u kishining so'zlari kitobda ham yo'q, shunday ma'noli...ana so'zga ustaligi(Oybek.Tanlangan asarlar)

4)maqol; matal; ibora; qochirim so'zlar.

Otalar so'zi-aqlning ko'zi.Maqol Kumushning g'oyibona go'zalligini eshitib , og'zining suvi keluvchi xotinli xotinsiz orzumandlar "yotib qolguncha, otib qol!" so'ziga amal qilib qutidornikiga sovchilarni turnaqator yubora boshlagan edilar.(A.Qodiriy "O'tkan kunlar").

5)Gap, gap-so'z, nutq .

Samimiy so'zlar. Notiqning so'zlari. So'z so'ramoq. Ma'ruzachiga so'z bermoq. So'z aytmoq. So'z boshlamoq. So'z boshlamoq. So'zga chiqmoq so'zga tushmoq. So'zini bo'lmoq. So'zni qisqa qilmoq. So'zini og'zidan olmoq. Direktor bilan oldindan kelishib olgan. Baqaloq so'zga chiqdi(S.Nurov "Maysalarni ayoz urmaydi") So'z boshladi chol titrab, Halqumiga kelib jon.(A.Oripov. "Yillar armoni") Azizxon bir so'z demay mashinaning orqa o'rindig'iga chiqdi(S.Ahmad "Ufq") So'z bermaslik 1)gapirishga imkon bermaslik.Xotini Karim akaga so'z bermaydi.Bir gap aytsa, betingda ko'zing bormi demay, qaytib tashlaydi.(M.Hazratqul "Jur'at") 2) bo'ysunmaslik. Qishloqi yoshligim sarpoychan chopar So'z bermay dekabr quyunlariga (A.Sher) So'z ochmoq,gapirishni boshlamoq. Muhabbat qissasidan so'z ochib , qilsam g'azalxonlik, O'qishgay ishq eli nazmimni ko'p zarrin kitob ichra.(Habibiy,Devon) So'z erkiligi-huquq. Insonning asosiy shaxsiy va fuqarolarining siyosiy huquqlaridan biri;o'z fikrini og'zaki va ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda yozma bayon etish

imkoniyati. Biz soʻz erkinligini soʻrar edik(A.Qodiriy.“Kichik asarlar”) Demokratik mamlakatlarda ommaviy axborot vositalarining faoliyati soʻz erkinligiga asoslangan. “OʻzME”. Soʻz qotmoq. Biror soʻz, gap aytmoq, gapirmoq. Zaynab tamom, lol edi. Soʻz qotishga u behol edi.(H.Olimjon Tanlangan asarlar)

6)Mish-mish gap, ovoza; igʻvo

El bor yerda soʻz bor.(Maqol)Oʻlikmi tirikmi- bilarmiz. Men ham qarab turmayman. Ammo soʻz tarqalmasin, ayt, xotining tilini qissin(Oybek .Tanlangan asarlar)

7)Oʻgit, pand nasihat, taʼlim tarbiya, iltimos mazmunidagi gap.

Onaning soʻzini quloqqa ilmoq. Kattalarning soʻziga kirmoq. Soʻzini ikki qilmaslik. Yomonning boʻzini olguncha, Yaxshining soʻzini ol.(Maqol) Doʻst soʻzini tashlama, tashlab boshing qashlama.(Maqol) Soʻzini yerda qoldirmoq Buyruq yoki iltimosini bajarmaslik. Kumushning qarshi tushmagi toʻgʻrisida, albatta, ularning shubhalari yoʻq edi. Shuning bilan birga, ota-onaning soʻzini yerda qoldiradi, deb ham oʻylamas edilar.(Abdulla Qodiriy “Oʻtgan kunlar”). Soʻziga kirmoq, aytganini qilmoq, maslahat boʻyicha harakat qilmoq. Akasining gapiga kirib toʻy qildi, sharmanda boʻlding(S.Ahmad “Ufq”) Boy afandi: “Mana xolos, agar man sizning soʻzingizga kirsam, toza sharmanda boʻlar ekanmiz”,-deb..meni xijolat qiladilar.(Hamza,Tanlangan asarlar).

8) Vaʼda, lafz, azm-qaror.

Soʻzida turmoq. Yigit soʻzi bir boʻlur (Maqol) Tursang soʻzingda-hurmat yuzingda (maqol) Ey ota padari buzrukvor soʻzdan qaytish nomardning ishi (Malikai ayyor) Mansur endi Gavhar soʻzidan qaytmasligini tushunib toʻxtadi (Oʻ Hoshimov Qalbingga quloq soʻz) Birovga aytmalikka soʻz beraman.(Said Ahmad Yulduz) Oradan soʻz otmoq (yoki chimoq) Kelishmovchilik yuz bermoq nizo chiqmoq. Mir hazratlari bilan orangizdan biron soʻz oʻtgan, deb gumon qilurman.(Oybek “Navoiy”) Soʻz oʻyini. Bir sozning turli maʼnolardan yoki turli

ma'nodagi shakldosh so'zlardan foydalanib tuzilgan, turlicha tushunilishi mumkin bo'lgan ibora. Uy egasi dasturxon yozar ekan: -umridan shuncha bo'lgandan keyin, xudo xohlasa, umri uzoq bo'ladi,-deb so'z o'yini qildi.(A.Qahhor "Xotinlar")

O'zbek tilining izohli lug'atida berilgan so'z leksemasining sememalaridan tashqari badiiy asarlarda konnotiv ma'nolarning yanada serqirraligini ko'rishimiz mumkin. O'zbek tilida nutq ma'nosida "nutq", "til", "so'z" atamalaridan birdek foydalanilgan. Eng ko'p uchragani "so'z" atamasidir. Vaziyatga qarab til, so'z, nutq o'rnida qo'llana bergan.

Keyingi davrlarda yaratilgan manbalarda esa "So'z" leksemasining sememalari kengayib boradi. Ayniqsa Alisher Navoiy asarlarida leksemaning ma'nolari yanada kengayadi.

1.So'z- til ma'nosida.

Tengriki insonni qilib ganji roz

So'z bila hayvondin anga imtiyoz.⁴

Ma'nosi: Tangri insonni sirlar xazinasini qilib yaratdi. Odamning hayvondan farqi esa SO'Z-TIL bilandir.

2.So'z-muomala ma'nosida.

So'z bila kufr ahli musulmon bo'lib,

So'z bila hayvon degan inson bo'lib.⁵

Birinchi misrada muloyim so'z (muomala) bilan kishi "musulmon" bo'lishi ya'ni to'g'ri yo'lga kirishi, ikkinchi misrada esa odamni hayvondan ajratuvchi vosita til haqida gap boradi.

⁴Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent, 2006. – B.180

⁵Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent, 2006. – B.183

3. Soʻz badiiy ijodda, mazmuni shakllantiruvchi vosita tarzida.

Til bu chamanning varaqi lolasi

Soʻz zurlarida boʻlibon jolasi.

Maʼnosi: til bu chamanning varaqi lolasi boʻlsa, soʻz durlari unga qoʻngan shabnamdir.

4. Soʻz-nutq maʼnosida.

Kim istasa mazhari karomat boʻlmoq,

Har nav ishda istiqomat boʻlmoq

Soʻzdir anga moʻjibi gʻaromat boʻlmoq

Til zabtidadur anga salomat boʻlmoq.⁶

Otamning boʻlub erdi yoshi uluq

Men afʼolidin bore dim qaygʻuluq

Berib pand, soʻzlar dedim koʻp qattiq,

Chu davlat yonib erdi, soʻz ne asigʻ?

Abu Rayhon Beruniy shunday yozadi: “Agar u dangasalikni tashlab oromga berilmasdan gap bilan bogʻlanib keladigan nahv(grammatika), aruz (sheʼr oʻlchovi) va mantiq (logika)ni mutolaa qilganida edi, soʻz(nutq) zotan, nasr va nazmga ajralishini bilgan boʻlardir”

“Agar soʻz senikimi yoki sen soʻz nikimi deb, soʻrasalar aytgil: men soʻz niki va soʻz menikidir chunki soʻz insonlik daraxtining mevasidir daraxtni mevadan va mevani daraxtdan ajratib boʻlmaydi”⁷.

5. Soʻz – fikr maʼnosida.

⁶ Alisher Navoiy. Nazm ul-javohir. – Toshkent, 1968. – B.280

⁷ Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomayi sultoniy. – Toshkent, 1994. – B

“Kengash ahlidan kimda kim kuyunib maslahatlar bersa quloq solardim, kimki oqilona gaplarni mardlarcha keskinlik bilan so‘zlasa, uni diqqat bilan tinglardim, har kimdan so‘z (fikr)olib, kengash so‘rar edim ” ⁸

6. So‘z- g‘iybat, ig‘vo ma‘nosida.

Dovud duo qildi: “iziyo (egam-ey), manga bir harf(hunar) o‘rgatgil. Aning birla qazg‘achilig(nasabimni) yeyayin, xalq mani so‘z(g‘iybat) qilmasunlar”⁹

Shuningdek, so‘z leksemasi mumtoz adabiyotda badiiy ijod ma‘nosida ham qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin. Zero podshohlar ham pahlavonlikda so‘z hunarida nom qozonganlarni siylab, kursiga o‘tqazadilar ¹⁰

Konnotatsiya yuzaga kelishida o‘xshatishlar asosiy vazifa bajaradi. Badiiy asarlarda konnotatsiya asosan ma‘no ko‘chish orqali yuzaga chiqadi. Novator yozuvchilardan bo‘lgan Rauf Parfining “Yo‘lovchi” she‘rida shunday misralarni o‘qiymiz:

So‘zning gulxanida ruhim isindi,

Ul yulduz, oylarning so‘zin o‘qirdim...

Alamzor qo‘ynida ezilgan bir barg,

So‘nggi Unut so‘zin daryosi oqar.

Sirtidan qaraganda so‘zning ham gulxani bo‘ladimi, degan savol tug‘ilishi mumkin. Lekin ong oqimini ishga solib mushihada yuritilsa mohiyat ochiladi. Xalq orasidagi “Bug‘doy noning bo‘lmasa ham bug‘doy so‘zing bo‘lsin” degan naql bejiz aytilmagan. Insonning olov kabi isyoni, itoatkorligi, muteligi shijoati ham so‘z tufaylidir.

⁸ Amir Temur .Temur tuzuklari. –Toshkent, 2005.– B.45

⁹ Rabg‘uziy “Qissasi rabg‘uziy” . –Toshkent,1991

¹⁰ Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy. –Toshkent,1994. –B.250

Bu misra orqali soʻz leksemasining olov degan maʼnosini anglab olishimiz mumkin. Haqiqatan ham soʻz shunday kuchki, u ruhimizga quvvat beradi. Diniy manbalarda esa “soʻz” leksemasining “azob” sememasi yuzaga chiqqanligini kuzatish mumkin. Bu xususda Qurʼoni karimda xabar berilgan: “Qachon (kofirlarning) ustiga soʻz-azob tushganida (yaʼni qiyomat yaqinlashib qolganida) biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqarurmiz”¹¹.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Teliya.V.N. Русская фразеология”. –Moskva,1989– B20-25
2. Mamadaliyeva M.Oʻzbek tilida nominativ birliklarning konnotativ aspekti.
- 3.Begmatov E.Oʻzbek tilining izohli lugʼati. – Toshkent, 2020. – B.234
- 4.Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent, 2006. – B.180
- 5.Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent, 2006. – B.183
- 6.Alisher Navoiy. Nazm ul-javohir. – Toshkent, 1968. – B.280
- 7.Husayn Voiz Koshifiy.Futuvvatnomayi sultoniyy. –Toshkent,1994. – B
- 8.Amir Temur. Temur tuzuklari. –Toshkent, 2005. – B.45
- 9.Rabgʻuziy “Qissasi rabgʻuziy”. –Toshkent,1991
- 10.Husayn Voiz Koshifiy.Futuvvatnomai sultoniyy. –Toshkent,1994. –B.250
- 11.Islom.Ensiklopediya. –Toshkent,2004. – B.143

¹¹ .Islom.Ensiklopediya. –Toshkent,2004. – B.143